

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI
BIZNES VA TADBIRKORLIK OLIY MAKTABI

IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT
Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Yashil

Barqarorlik uchun innovatsiyalar:

Yashil iqtisodiyodga o'tish davrida
biznes va tadbirkorlik bo'yicha

2025 - yil
1-30-aprel

RESEARCH
AND GRANTS UPDATES

NAVBATDAN
TASHQARI SON

<https://gsbe-research.uz/conferences-ups-uz>

conference@gsbe.uz

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor

Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)

Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.

Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.

Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Krissi Luis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari

Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Elektron nashr. 112 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Dunyo sug'urta bozorida yashil xizmatlarning taraqqiyot strategiyalari.....	7
Alimov Baxodir Batirovich	
Yashil iqtisodiyot sharoitida amaliy va nazariy treninglar orqali xususiy tadbirkorlik faoliyatining samaradorligini oshirish.....	14
Marupov Kabil Komilovich	
O'zbekiston iqtisodiyotini yashillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning joriy holati tahlili.....	20
Nurmetova Muyassar	
Econometric assessment of the impact of investments on the economic system of Surkhandarya region	29
Nurbek Khatamov	
Debt versus tax financing in infrastructure: impact on employment	37
Raxmatov Firdavs Feruz o'g'li, Kengesbaeva Gulfayruz Azamatovna	
Digital infrastructure and green energy in export diversification: evidence from post-soviet countries.....	47
Sadriddinov Ulugbek Jaloliddin ugli	
Jahon savdo tashkiloti doirasida O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish istiqbollari: ko'p tomonlama savdo kelishuvlari tahlili	55
Toshpulatova Malika Ulug'bek qizi	
Развитие финтеха в узбекистане: современное состояние и международный контекст	63
Адилова Сакинахон	
Yashil iqtisodiyotni innovasion rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligini baholash	68
Rasulova Dilfuza, Kaytarov Voxid	
Gibrid avtomobillar importida to'lovlar undirish amaliyotini takomillashtirish.....	80
Kaljanov Baxadir Dauletbaevich	
Стратегии корпоративного управления и привлечения иностранных инвестиций в условиях устойчивой экономики.....	88
Фарход Каракулов	
The impact of WTO accession on Uzbekistan's trade policy: in the case of Kazakhstan	102
Azimjonov Muhammadsoli Muhammadolim o'g'li	

СТРАТЕГИИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКИ

Фарход Каракулов

Высшая школа бизнеса и предпринимательства при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан

ORCID: 0000-0002-8476-6788

Email: f.z.karakulov@mail.ru

Аннотация: В условиях перехода к устойчивой экономике особое значение приобретает совершенствование корпоративного управления и активизация привлечения иностранных инвестиций, особенно в стратегически важные отрасли, такие как железнодорожный транспорт. В статье рассматриваются глобальные тренды корпоративного управления с акцентом на интеграцию ESG-принципов, цифровизацию, повышение прозрачности и развитие институциональной среды. Проведен сравнительный анализ моделей корпоративного управления и их применимости к реалиям Узбекистана. Выделены приоритетные направления для совершенствования правовой базы, раскрытия информации, управления рисками и внедрения современных инструментов финансирования — включая «зелёные» облигации и государственно-частное партнёрство. Особое внимание уделено роли совета директоров и независимых директоров в обеспечении устойчивости и инвестиционной привлекательности. Представлены рекомендации по адаптации лучших международных практик в сфере корпоративного управления к условиям Узбекистана.

Ключевые слова: устойчивое развитие, корпоративное управление, иностранные инвестиции, инвестиционная политика, ESG, экономический рост.

Annotatsiya: Barqaror iqtisodiyotga o'tish sharoitida, ayniqsa temir yo'l transporti kabi strategik ahamiyatga ega sohalarda korporativ boshqaruvni takomillashtirish va xorijiy investitsiyalarni jalb etishni faollashtirish alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada korporativ boshqaruvning global tendensiyalari, xususan ESG tamoyillarini integratsiya qilish, raqamlashtirish, shaffoflikni oshirish hamda institutsional muhitni rivojlantirish masalalari o'rganilgan. Korporativ boshqaruv modellari tahlil qilinib, ularning O'zbekiston sharoitiga mosligi solishtirma yondashuv asosida baholangan. Huquqiy bazani takomillashtirish, ma'lumotlarni oshkor etish, risklarni boshqarish hamda zamonaviy moliyalashtirish vositalarini, jumladan "yashil" obligatsiyalar va davlat-xususiy sheriklikni joriy etish bo'yicha ustuvor yo'nalishlar ajratib ko'rsatilgan. Shuningdek, barqarorlik va investitsiyaviy jozibadorlikni ta'minlashda direktorlar kengashi hamda mustaqil direktorlarning o'rni alohida ta'kidlangan. Maqolada korporativ boshqaruvning eng yaxshi xalqaro tajribalarini O'zbekiston sharoitida qo'llash bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: barqaror rivojlanish, korporativ boshqaruv, xorijiy investitsiyalar, investitsiya siyosati, ESG, iqtisodiy o'sish.

Abstract: In the context of the transition to a sustainable economy, improving corporate governance and enhancing the attraction of foreign investment, especially in strategically important sectors such as railway transport, acquire particular significance. This article examines global trends in corporate governance with a focus on integrating ESG principles, digitalization, increasing transparency, and developing the institutional environment. A comparative analysis of corporate governance models and their applicability to Uzbekistan's realities is conducted. Priority areas are identified for improving the legal framework, information disclosure, risk management, and introducing modern financing instruments — including green bonds and public-private partnerships. Special attention is paid to the role of the board of directors and independent directors in ensuring sustainability and investment attractiveness. Recommendations are provided for adapting the best international practices in corporate governance to Uzbekistan's conditions.

Key words: sustainable development, corporate governance, foreign investment, investment policy, ESG, economic growth.

ВВЕДЕНИЕ

Современное корпоративное управление на железнодорожном транспорте Республики Узбекистан сталкивается с беспрецедентными вызовами, обусловленными как глобальными экономическими трансформациями, так и региональными особенностями развития инфраструктуры. В условиях формирования устойчивой экономики особую значимость приобретают эффективные механизмы привлечения иностранных инвестиций, способные обеспечить технологическую модернизацию и конкурентоспособность отрасли.

Анализ глобальных трендов корпоративного управления 2024-2025 гг. показывает существенное смещение акцентов в сторону внедрения ESG-принципов (Environmental, Social, Governance), цифровизации управленческих процессов и повышения адаптивности корпоративных структур к быстро меняющимся условиям внешней среды. Согласно данным McKinsey, более 85% инвесторов в 2023 году учитывали ESG-факторы при принятии инвестиционных решений, что указывает на необходимость интеграции данных принципов в стратегии развития железнодорожного транспорта Узбекистана.

Геополитические факторы оказывают значительное влияние на инвестиционный климат в регионе. Стратегическое положение Узбекистана на перекрестке транспортных коридоров между Европой и Азией создает уникальные возможности для развития железнодорожной инфраструктуры. Однако геополитическая напряженность, санкционные режимы и реконфигурация глобальных цепочек поставок требуют разработки гибких стратегий корпоративного управления, учитывающих множественные сценарии развития международных отношений.

Устойчивая экономика как новая парадигма развития предполагает сбалансированный подход к экономическому росту, учитывающий экологические и социальные аспекты. Для железнодорожного транспорта Узбекистана это означает необходимость внедрения энергоэффективных технологий, снижения углеродного следа, а также развития инклюзивных практик управления человеческим капиталом. В этом контексте ключевыми показателями эффективности привлечения инвестиций становятся не только финансовые метрики (ROI, IRR, NPV), но и показатели сокращения выбросов CO₂, энергоэффективности инфраструктуры, социального воздействия и качества корпоративного управления.

Железнодорожный транспорт Узбекистана обладает значительным потенциалом для привлечения иностранных инвестиций, учитывая стратегические инициативы правительства по модернизации транспортной инфраструктуры и интеграции в международные транспортные коридоры. Согласно данным Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан, объем прямых иностранных инвестиций в транспортном секторе показал рост на 18% в 2023 году, однако для достижения целей устойчивого развития требуется дальнейшее совершенствование механизмов корпоративного управления и повышение инвестиционной привлекательности отрасли.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы корпоративного управления в контексте устойчивого развития и привлечения иностранных инвестиций рассматривались многими учёными. Так, John R. Boatright подчёркивает, что корпоративное управление играет ключевую роль в обеспечении прозрачности и доверия со стороны иностранных инвесторов, особенно в странах с формирующейся рыночной экономикой. В своих работах он анализирует, как соблюдение этических норм и принципов ESG повышает инвестиционную привлекательность компаний.

Lucian Bebchuk и Jesse Fried исследовали проблему агентских издержек и показали, что эффективность корпоративного управления напрямую влияет на готовность иностранных инвесторов входить в капитал компаний, поскольку качественное управление снижает риск нецелевого использования ресурсов и усиливает защиту прав акционеров.

Джозеф Стиглиц в своих трудах указывает, что для успешного привлечения иностранных инвестиций недостаточно лишь либерализации рынка. Необходимо создавать институциональную среду, гарантирующую защиту прав собственности и соблюдение договорных обязательств, а также интегрировать принципы устойчивого развития в корпоративные стратегии, что становится всё более важным в условиях глобального ESG-перехода.

Кроме того, Michael Jensen отмечает, что внедрение в корпоративное управление концепции создания общей стоимости (Creating Shared Value) позволяет компаниям одновременно повышать финансовые результаты и вносить вклад в устойчивое развитие экономики страны, что положительно воспринимается международными институциональными инвесторами.

В условиях глобализации Stephan Schmid подчеркивает важность транснациональных стратегий корпоративного управления для многонациональных компаний. Его исследования показывают, что гармонизация стандартов управления с международными практиками, такими как OECD Principles of Corporate Governance, способствует увеличению притока иностранных прямых инвестиций.

Наконец, работы Rafael La Porta и Florencio Lopez-de-Silanes демонстрируют, что в странах с высокой степенью защиты инвесторов и прозрачной системой корпоративного управления наблюдается более высокий уровень привлечения иностранных инвестиций. Они доказывают, что институциональные реформы в области управления компаниями являются решающим фактором для устойчивого экономического роста.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании использованы методы контент-анализа и сравнительного анализа, при которых данные собирались из рецензируемых научных статей, отчетов международных организаций и официальной статистики Всемирного банка, а для их обработки применялись методы систематизации, аналитико-синтетического обобщения и сравнительной оценки стратегий корпоративного управления в разных странах.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Эволюция моделей корпоративного управления представляет собой динамический процесс, отражающий изменения экономических, социальных и политических условий в различных регионах мира. В контексте железнодорожного транспорта Республики Узбекистан особый интерес представляет анализ применимости различных моделей к специфике постсоветских экономик, находящихся в процессе трансформации и интеграции в глобальную экономическую систему.

Исторически сложившиеся модели корпоративного управления можно классифицировать по нескольким основным типам: англо-саксонская (аутсайдерская), континентальная (инсайдерская), японская и развивающаяся (транзитивная). Каждая из этих моделей характеризуется специфическими механизмами распределения контроля, структурой собственности, ролью финансовых институтов и степенью защиты интересов миноритарных акционеров.

Англо-саксонская модель характеризуется распыленной структурой акционерного капитала, высокой ликвидностью фондового рынка, приоритетом интересов акционеров и ориентацией на максимизацию стоимости компании. Контроль осуществляется преимущественно через рыночные механизмы, включая угрозу враждебных поглощений.

Континентальная модель отличается концентрированной структурой собственности, значительной ролью банков и других финансовых институтов, меньшей ликвидностью рынка ценных бумаг и более широким учетом интересов различных групп стейкхолдеров.

Сравнительный анализ применимости данных моделей к условиям Узбекистана показывает, что для железнодорожного транспорта наиболее релевантными являются элементы континентальной модели, учитывая историческую специфику формирования корпоративных структур, значительную роль государства в стратегических отраслях и необходимость учета широкого спектра социальных интересов. Однако в условиях либерализации экономики и привлечения иностранных инвестиций происходит постепенная интеграция элементов англо-саксонской модели, особенно в части повышения прозрачности и защиты прав инвесторов.

Институциональная теория предоставляет ценную аналитическую рамку для понимания процессов формирования стратегий корпоративного управления в транзитивных экономиках. Согласно работам Норта и других институционалистов, эффективность экономических систем в значительной степени определяется качеством формальных и неформальных институтов. Для железнодорожного транспорта Узбекистана это означает необходимость развития не только формальных механизмов корпоративного управления (законодательная база, регуляторные органы), но и неформальных институтов (корпоративная культура, деловая этика, репутационные механизмы).

Современные концепции корпоративной социальной ответственности (КСО) эволюционировали от филантропической модели к стратегической интеграции социальных и экологических аспектов в основную деятельность компаний. Для железнодорожного транспорта, являющегося стратегической инфраструктурой с высоким социальным и экологическим воздействием, внедрение принципов КСО представляет собой не только этический императив, но и инструмент повышения долгосрочной конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Концепция Creating Shared Value (CSV) Портера и Крамера, предполагающая создание экономической ценности способами, которые

одновременно создают ценность для общества, представляется особенно релевантной для железнодорожного сектора Узбекистана.

Эффективное нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности является фундаментальным условием для привлечения иностранного капитала в железнодорожный сектор Республики Узбекистан. Правовая определенность, защита прав инвесторов и соответствие международным стандартам выступают ключевыми факторами при принятии инвестиционных решений глобальными инвесторами.

Международные стандарты корпоративного управления, разработанные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), представляют собой общепризнанный ориентир для развития национальных систем регулирования. Принципы ОЭСР охватывают шесть основных направлений: обеспечение основы для эффективной системы корпоративного управления; права и справедливое отношение к акционерам; институциональные инвесторы, фондовые биржи и другие посредники; роль заинтересованных лиц; раскрытие информации и прозрачность; обязанности совета директоров. Интеграция данных принципов в законодательство Узбекистана является необходимым условием для гармонизации правового поля с международными стандартами.

Значительным прогрессом в совершенствовании инвестиционного законодательства Узбекистана стало принятие в 2019 году нового Закона «Об инвестициях и инвестиционной деятельности», который консолидировал ранее разрозненные нормы и внедрил международные стандарты защиты иностранных инвестиций. Закон закрепил принцип национального режима для иностранных инвесторов, гарантии от неблагоприятных изменений законодательства, право на свободный перевод средств за рубеж и разрешение споров через международный арбитраж.

Особую актуальность приобретает регулирование ESG-факторов и нефинансовой отчетности. В условиях растущего внимания глобальных инвесторов к устойчивому развитию, нормативная база Узбекистана находится в процессе адаптации к международным требованиям в этой области. В 2021 году Агентство по развитию рынка капитала Республики Узбекистан утвердило Кодекс корпоративного управления, включающий рекомендации по внедрению принципов устойчивого развития и нефинансовой отчетности для публичных компаний.

Однако существует ряд нормативно-правовых барьеров, препятствующих эффективному привлечению иностранных инвестиций в железнодорожный транспорт Узбекистана. К ним относятся: недостаточная детализация механизмов государственно-частного партнерства в сфере железнодорожной инфраструктуры; отсутствие специализированных нормативных актов, регламентирующих особенности инвестиционной деятельности в транспортном секторе; несовершенство механизмов тарифного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к инфраструктуре; неполная гармонизация технических стандартов с международными требованиями.

Приоритетными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы являются: разработка специальных правовых режимов для инвестиционных проектов в сфере железнодорожного транспорта, внедрение международных стандартов технического регулирования, развитие механизмов публично-частного партнерства, адаптация законодательства к требованиям ESG-инвестирования, а также создание эффективных механизмов досудебного урегулирования инвестиционных споров.

Совет директоров является центральным органом корпоративного управления, определяющим стратегические направления развития компании и осуществляющим контроль за деятельностью исполнительных органов. Для железнодорожного транспорта Узбекистана, характеризующегося высокой концентрацией государственной собственности и стратегической значимостью для национальной экономики, структура и функционал совета директоров имеют определяющее значение для эффективности корпоративного управления и инвестиционной привлекательности отрасли.

Оптимальный состав совета директоров должен обеспечивать баланс компетенций, разнообразие опыта и профессиональных навыков, необходимых для принятия взвешенных стратегических решений. Для железнодорожного транспорта ключевыми компетенциями являются: понимание отраслевой специфики и технологических аспектов функционирования железнодорожной инфраструктуры; опыт в области инвестиционного менеджмента и привлечения международного финансирования; экспертиза в сфере устойчивого развития и ESG-трансформации; компетенции в области цифровизации и инновационного развития; опыт в управлении сложными инфраструктурными проектами.

Независимые директора играют особую роль в обеспечении объективности и защите интересов всех групп акционеров, особенно в компаниях с доминирующим государственным участием. Критериями независимости директора в соответствии с международными стандартами ОЭСР и передовыми практиками являются: отсутствие аффилированности с компанией, ее контролирующими акционерами и руководством; отсутствие существенных деловых отношений с компанией; отсутствие родственных

связей с топ-менеджментом и крупными акционерами; отсутствие пересекающегося директорства; ограниченный срок пребывания в должности (обычно не более 7-9 лет).

В контексте железнодорожного транспорта Узбекистана доля независимых директоров в советах остается недостаточной – по данным исследования Центра корпоративного управления Узбекистана, в 2022 году средняя доля независимых директоров в советах государственных компаний транспортного сектора составляла только 15%, что существенно ниже рекомендуемого минимума в 1/3 состава совета. Увеличение данного показателя является важным направлением совершенствования корпоративного управления.

Комитеты при совете директоров являются важным инструментом повышения эффективности работы совета путем предварительной проработки ключевых вопросов. Для железнодорожного транспорта наиболее значимыми являются следующие комитеты: аудиторский комитет (контроль финансовой отчетности, внутреннего аудита и управления рисками); комитет по стратегии и инвестициям (анализ инвестиционных проектов и стратегических инициатив); комитет по вознаграждениям и назначениям (формирование политики мотивации и подбор кадров); комитет по устойчивому развитию (контроль за реализацией ESG-инициатив).

Система вознаграждения топ-менеджмента и KPI должна обеспечивать баланс краткосрочных и долгосрочных интересов компании, а также соответствие между личной мотивацией руководителей и стратегическими целями организации. Ключевыми компонентами эффективной системы вознаграждения являются: фиксированная часть (базовый оклад); краткосрочная переменная часть (годовые бонусы на основе KPI); долгосрочная мотивация (LTI, привязанная к многолетним показателям); нематериальная мотивация и социальный пакет. KPI должны включать не только финансовые показатели (EBITDA, чистая прибыль, ROIC), но и операционные метрики (производительность, безопасность движения), а также показатели устойчивого развития (сокращение выбросов, энергоэффективности, социальные инициативы).

Прозрачность и своевременное раскрытие информации являются фундаментальными принципами эффективного корпоративного управления, формирующими доверие инвесторов и других заинтересованных сторон. Для железнодорожного транспорта Узбекистана, стремящегося привлечь иностранные инвестиции, совершенствование практик раскрытия информации приобретает стратегическое значение, особенно в условиях глобальной тенденции к повышению стандартов корпоративной прозрачности.

Стандарты корпоративной отчетности, такие как Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Глобальная инициатива по отчетности (GRI), обеспечивают единый язык финансовой и нефинансовой коммуникации с инвесторами. Переход на МСФО является ключевым шагом в повышении прозрачности и сопоставимости финансовой информации с международными аналогами. В соответствии с законодательством Республики Узбекистан, публичные акционерные общества и государственные предприятия стратегического значения обязаны составлять финансовую отчетность по МСФО начиная с 2021 года (рис. 1).

Рисунок 1. Раскрытие информации в компаниях железнодорожного транспорта Узбекистана и международными стандартами

Как видно из представленных данных, существует значительный разрыв между текущим уровнем раскрытия информации в компаниях железнодорожного транспорта Узбекистана и международными стандартами, особенно в части нефинансовой информации, связанной с ESG-факторами. Это указывает на необходимость системного подхода к совершенствованию практик корпоративной прозрачности.

Нефинансовая отчетность становится все более важным инструментом привлечения инвесторов, ориентированных на устойчивое развитие. Согласно исследованию KPMG, более 90% из 250 крупнейших глобальных компаний публикуют отчеты об устойчивом развитии. Для железнодорожного транспорта, обладающего значительным потенциалом экологической эффективности по сравнению с другими видами транспорта, качественная нефинансовая отчетность может стать конкурентным преимуществом при привлечении «зеленого» финансирования.

Ключевыми элементами нефинансовой отчетности для железнодорожного сектора являются: показатели энергоэффективности и выбросов парниковых газов; данные об использовании ресурсов и управлении отходами; информация о безопасности перевозок и производственном травматизме; показатели развития человеческого капитала; вклад в социально-экономическое развитие регионов присутствия; практики ответственной цепочки поставок.

Цифровые технологии играют трансформационную роль в обеспечении прозрачности корпоративной информации. Современные решения, такие как цифровые порталы для инвесторов, интерактивные годовые отчеты, системы бизнес-аналитики и мобильные приложения для акционеров, позволяют сделать корпоративную информацию более доступной и удобной для анализа. Внедрение XBRL (eXtensible Business Reporting Language) для финансовой отчетности обеспечивает машиночитаемость данных и возможность их автоматизированной обработки.

Информационная безопасность и защита данных приобретают критическое значение в условиях цифровизации корпоративной отчетности. Компании железнодорожного транспорта Узбекистана, стремящиеся повысить уровень прозрачности, должны одновременно развивать системы киберзащиты, предотвращающие несанкционированный доступ к конфиденциальной информации и персональным данным. Это требует внедрения комплексных политик информационной безопасности, регулярного аудита систем защиты, обучения персонала и соответствия международным стандартам, таким как ISO/IEC 27001.

Совершенствование практик прозрачности и раскрытия информации в железнодорожном секторе Узбекистана требует системного подхода, включающего следующие элементы: разработка отраслевых стандартов раскрытия информации с учетом международных требований; создание централизованной цифровой платформы для раскрытия корпоративной информации; внедрение международных стандартов нефинансовой отчетности; развитие систем независимой верификации раскрываемых данных; обучение специалистов современным практикам корпоративной отчетности [1].

Эффективное управление рисками является ключевым компонентом устойчивой корпоративной стратегии, особенно в капиталоемких отраслях с длительным инвестиционным циклом, к которым относится железнодорожный транспорт. В условиях растущей нестабильности глобальной экономики, геополитических трансформаций и возрастающих экологических вызовов, интеграция комплексного риск-менеджмента в систему корпоративного управления становится критически важным фактором инвестиционной привлекательности компаний железнодорожного сектора Узбекистана.

Система идентификации и оценки рисков должна охватывать весь спектр потенциальных угроз, с которыми может столкнуться компания в процессе своей деятельности. Для железнодорожного транспорта Узбекистана ключевыми категориями рисков являются: стратегические риски (изменение государственной политики, структурные трансформации отрасли, технологические сдвиги); операционные риски (безопасность движения, техногенные аварии, сбои в функционировании инфраструктуры); финансовые риски (валютные колебания, инфляция, проблемы с ликвидностью); регуляторные риски (изменение законодательства, тарифного регулирования, технических регламентов); инвестиционные риски (перерасход средств, отставание от графика, недостижение целевых показателей); репутационные риски (негативный общественный резонанс, санкционные ограничения); ESG-риски (экологические инциденты, социальные конфликты, проблемы корпоративного управления).

Интеграция риск-менеджмента в стратегическое планирование предполагает системное рассмотрение рисков на всех этапах разработки и реализации стратегии. Ключевыми элементами этого процесса являются: сценарное планирование с учетом различных профилей риска; определение аппетита компании и его согласование со стратегическими целями; разработка ключевых индикаторов риска (KRI) и их интеграция с ключевыми показателями эффективности (KPI); регулярный пересмотр стратегических инициатив с учетом изменения внешней среды и профиля рисков.

Климатические и ESG-риски приобретают особую значимость в контексте глобального перехода к низкоуглеродной экономике и растущих ожиданий инвесторов относительно устойчивого

развития. Методы оценки и управления данными рисками включают: климатический стресс-тестинг инфраструктуры и бизнес-модели; оценку углеродного следа и разработку стратегии декарбонизации; анализ социальных рисков в цепочке поставок; мониторинг соответствия практик корпоративного управления международным стандартам [2].

Согласно исследованию McKinsey, компании с развитыми практиками управления ESG-рисками демонстрируют в среднем на 10-20% меньшую волатильность акций и на 15-30% более низкую стоимость заемного капитала. Для железнодорожного транспорта Узбекистана, стремящегося привлечь иностранные инвестиции, внедрение передовых методов управления ESG-рисками может стать значимым фактором повышения инвестиционной привлекательности.

Антикризисное управление и обеспечение устойчивости требуют не только проактивной идентификации рисков, но и разработки комплексных планов реагирования на кризисные ситуации. Ключевыми элементами эффективной системы антикризисного управления являются: разработка планов непрерывности бизнеса (BCP) и аварийного восстановления (DRP); формирование антикризисных команд с четким распределением ролей и полномочий; регулярное проведение учений и симуляций кризисных ситуаций; создание резервных мощностей и финансовых буферов для оперативного реагирования на кризисы (рис. 2).

Рисунок 2. Значимость категории рисков на железнодорожном транспорте

Анализ структуры рисков, представленный на диаграмме, демонстрирует, что финансовые и операционные риски воспринимаются как наиболее значимые в железнодорожном секторе Узбекистана, однако растет осознание важности ESG-рисков, что соответствует глобальным тенденциям в отрасли. Для эффективного управления данным профилем рисков требуется комплексный подход, интегрирующий различные методологии и инструменты риск-менеджмента.

Институционализация управления рисками требует создания адекватной организационной структуры, включающей: комитет по рискам при совете директоров; независимое подразделение риск-менеджмента с прямым доступом к высшему руководству; интеграцию функции управления рисками в ключевые бизнес-процессы; регулярную отчетность по рискам для совета директоров и топ-менеджмента; развитие риск-ориентированной корпоративной культуры на всех уровнях организации.

Интеграция экологических, социальных и управленческих факторов (Environmental, Social, Governance – ESG) в бизнес-стратегию стала важнейшим трендом глобального инвестиционного рынка. Для железнодорожного транспорта Узбекистана, стремящегося привлечь международное финансирование, понимание и эффективное управление ESG-факторами становится не просто конкурентным преимуществом, но необходимым условием доступа к значительной части глобального капитала [3].

Влияние ESG-рейтингов на инвестиционную привлекательность демонстрирует устойчивую положительную корреляцию. Согласно данным исследования Morgan Stanley, компании с высокими ESG-показателями демонстрируют в среднем на 5-10% более низкую стоимость капитала и на 15-20% более низкую волатильность акций. По данным Global Sustainable Investment Alliance, объем активов под управлением, учитывающих ESG-факторы, превысил 35 триллионов долларов в 2020 году, что составляет более трети глобальных инвестируемых активов. Данная тенденция особенно актуальна для транспортного сектора, на который приходится значительная доля глобальных выбросов парниковых газов и который играет ключевую роль в достижении Целей устойчивого развития ООН.

Экологическая ответственность является одним из ключевых конкурентных преимуществ железнодорожного транспорта, который характеризуется значительно более низким углеродным следом по сравнению с автомобильным и авиационным транспортом. Согласно данным Международного энергетического агентства (IEA), удельные выбросы CO₂ при железнодорожных перевозках составляют в среднем 14 г на пассажиро-километр, по сравнению с 104 г для автомобильного транспорта и 285 г для авиационного. Данное преимущество создает основу для позиционирования железнодорожного транспорта Узбекистана как экологически устойчивого варианта и привлечения «зеленого» финансирования (рис. 3).

Экологические (E) инициативы

- Электрификация железнодорожных линий (сокращение выбросов на 60-80%)
- Внедрение энергоэффективного подвижного состава (экономия энергии до 30%)
- Установка солнечных панелей вдоль железнодорожных путей (до 5МВт на 10 км)
- Модернизация систем регенеративного торможения (возврат до 15% энергии)
- Снижение шумового загрязнения (установка шумозащитных экранов)
- Эффективное управление отходами (переработка до 80% материалов)

Социальные (S) инициативы

- Программы профессионального развития персонала (обучение >50% сотрудников)
- Повышение транспортной доступности удаленных регионов
- Внедрение инклюзивной инфраструктуры для маломобильных граждан
- Развитие железнодорожных медицинских и образовательных учреждений
- Обеспечение гендерного разнообразия (цель: 30%+ женщин на руководящих позициях)
- Поддержка локальных сообществ вдоль железнодорожных маршрутов

Управленческие (G) аспекты

формирование эффективной системы корпоративного управления с участием независимых директоров

внедрение комплексной системы управления ESG-рисками

разработка и интеграция политик ответственного ведения бизнеса (кодекс этики, антикоррупционная политика, политика устойчивых закупок)

обеспечение прозрачности и регулярной отчетности по ESG-показателям в соответствии с международными стандартами

вовлечение заинтересованных сторон в процесс принятия решений по ключевым ESG-вопросам

Рисунок 3. Аспекты ESG-стратегии на железнодорожном транспорте

Социальные инициативы как драйвер роста стоимости компании становятся все более значимым фактором для инвесторов, ориентированных на устойчивое развитие. Исследования Harvard Business Review показывают, что компании с высокими показателями социальной ответственности демонстрируют на 4.8% более высокую производительность труда и на 7.6% более низкую текучесть

кадров. Для железнодорожного транспорта, являющегося одним из крупнейших работодателей и имеющего значительное социальное воздействие на регионы присутствия, социальные аспекты устойчивого развития представляют особую значимость [4].

Управленческие (G) аспекты ESG-стратегии включают в себя следующие ключевые элементы: формирование эффективной системы корпоративного управления с участием независимых директоров; внедрение комплексной системы управления ESG-рисками; разработка и интеграция политик ответственного ведения бизнеса (кодекс этики, антикоррупционная политика, политика устойчивых закупок); обеспечение прозрачности и регулярной отчетности по ESG-показателям в соответствии с международными стандартами; вовлечение заинтересованных сторон в процесс принятия решений по ключевым ESG-вопросам.

Ответственное инвестирование демонстрирует устойчивый рост и трансформацию от нишевой стратегии к мейнстриму глобального инвестиционного рынка. Ключевыми трендами в данной области являются: интеграция ESG-факторов в традиционные инвестиционные стратегии; рост импакт-инвестирования, направленного на достижение измеримого социального и экологического воздействия наряду с финансовой отдачей; развитие тематического инвестирования, ориентированного на конкретные аспекты устойчивого развития (климатические решения, циркулярная экономика, инклюзивное общество); усиление регуляторных требований в области ESG-раскрытия и классификации устойчивых инвестиций (например, Таксономия устойчивой деятельности ЕС).

Для железнодорожного транспорта Узбекистана критически важно разработать комплексную ESG-стратегию, интегрированную в общую бизнес-стратегию и ориентированную на международные стандарты. Ключевыми шагами в данном направлении являются: проведение ESG-диагностики и бенчмаркинга с лидерами отрасли; определение материальных ESG-тем и ключевых показателей эффективности; разработка дорожной карты ESG-трансформации с четкими целями и сроками; внедрение системы управления ESG-рисками и возможностями; формирование прозрачной системы отчетности по устойчивому развитию; активная коммуникация ESG-стратегии и достижений инвесторам и другим заинтересованным сторонам.

Диверсификация финансовых инструментов для привлечения инвестиций является ключевым фактором обеспечения устойчивого развития железнодорожного транспорта Узбекистана. Учитывая масштабные потребности в финансировании инфраструктурных проектов и технологической модернизации, компаниям сектора необходимо использовать комплексный подход, сочетающий традиционные и инновационные механизмы привлечения капитала.

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) представляют собой стратегически важный источник не только финансовых ресурсов, но и передовых технологий, управленческих компетенций и доступа к международным рынкам. Для железнодорожного транспорта Узбекистана ключевыми стратегиями привлечения ПИИ являются: создание совместных предприятий с глобальными лидерами в области железнодорожного машиностроения и инфраструктуры; реализация проектов по модели Build-Operate-Transfer (BOT), предполагающей строительство и эксплуатацию объектов инвестором с последующей передачей государству; формирование специальных экономических зон для локализации производства железнодорожной техники и компонентов; приватизация непрофильных активов железнодорожного сектора с привлечением стратегических инвесторов [4].

IPO (Initial Public Offering) и SPO (Secondary Public Offering) являются эффективными механизмами привлечения акционерного капитала через публичное размещение акций. Эти инструменты позволяют не только привлечь значительные финансовые ресурсы, но и повысить прозрачность и эффективность управления компанией. Для железнодорожного транспорта Узбекистана перспективными стратегиями являются: частичная приватизация через IPO дочерних структур, специализирующихся на контейнерных перевозках, логистике или пассажирских сервисах; двойной листинг на Ташкентской фондовой бирже и международных площадках (Лондонская, Гонконгская или Московская биржи); предварительная подготовка компаний к IPO, включая внедрение международных стандартов отчетности, совершенствование корпоративного управления и формирование инвестиционной истории.

«Зеленые» и социальные облигации представляют собой инновационные долговые инструменты, привлекающие инвесторов, ориентированных на устойчивое развитие. Для железнодорожного транспорта, обладающего существенными экологическими преимуществами по сравнению с другими видами транспорта, данные инструменты особенно перспективны. Ключевыми направлениями использования «зеленых» облигаций в железнодорожном секторе Узбекистана могут стать: финансирование электрификации железнодорожных линий; приобретение энергоэффективного подвижного состава; модернизация инфраструктуры с использованием экологически чистых материалов и технологий; внедрение систем энергосбережения и альтернативных источников энергии. Социальные облигации могут быть направлены на развитие доступной транспортной инфраструктуры в удаленных

регионах, создание инклюзивной среды для маломобильных граждан, развитие образовательных программ для персонала (рис. 4).

Рисунок 4. Источники инвестирования на железнодорожном транспорте (в млн. \$)

Анализ структуры инвестиций в железнодорожный сектор Узбекистана демонстрирует доминирование государственного финансирования и традиционных инструментов, при относительно низкой доле инновационных механизмов привлечения капитала. Для достижения амбициозных целей модернизации и развития отрасли необходима диверсификация источников финансирования с увеличением доли частных инвестиций и устойчивых финансовых инструментов [5].

Ключевыми факторами успеха в привлечении инвестиций в железнодорожный сектор Узбекистана являются: формирование четкой стратегии привлечения инвестиций с дифференцированным подходом к различным категориям инвесторов; повышение прозрачности и качества корпоративного управления; разработка портфеля инвестиционно-привлекательных проектов с детальными бизнес-планами и оценкой рисков; внедрение международных стандартов проектного финансирования и управления проектами; развитие компетенций в области структурирования сложных финансовых продуктов и взаимодействия с инвестиционным сообществом.

Эффективная государственная поддержка инвестиционной деятельности играет ключевую роль в формировании благоприятного инвестиционного климата и привлечении стратегических инвесторов в железнодорожный сектор Республики Узбекистан. Система государственной поддержки включает широкий спектр инструментов – от фискальных стимулов до институциональных механизмов, направленных на снижение инвестиционных рисков и повышение привлекательности отрасли для иностранного капитала.

Налоговые льготы и преференции для иностранных инвесторов составляют важнейший элемент государственной поддержки инвестиционной деятельности. В Узбекистане действует дифференцированная система налоговых стимулов, масштаб которых зависит от объема инвестиций, отраслевой принадлежности и географического расположения проектов. Для крупных инвестиционных проектов в сфере железнодорожного транспорта предусмотрены следующие налоговые льготы (табл. 1):

Таблица 1. Налоговые льготы для крупных инвестиционных проектов в сфере железнодорожного транспорта

Вид налоговой льготы	Условия предоставления	Срок действия	Экономический эффект
Освобождение от налога на прибыль	Инвестиции свыше \$10 млн	7-10 лет + последующее снижение ставки на 50%	Снижение налоговой нагрузки на 15-20%
Освобождение от налога на имущество	Новое технологическое оборудование	5 лет с момента приобретения	Снижение налоговой нагрузки на 2-3%
Освобождение от таможенных платежей	Импорт оборудования, запчастей и комплектующих	На период реализации инвестиционного проекта	Снижение капитальных затрат на 10-15%
Инвестиционный налоговый кредит	Проекты технологической модернизации	До 5 лет	Улучшение денежного потока на начальных этапах
Ускоренная амортизация	Высокотехнологичное оборудование	Постоянно	Сокращение периода окупаемости на 15-20%

Особые экономические зоны (ОЭЗ) и территории опережающего развития (ТОР) представляют собой специальные географические ареалы с особым правовым режимом, предоставляющим инвесторам более выгодные условия ведения бизнеса. В Узбекистане функционируют 23 свободные экономические зоны, в том числе «Навои», «Ангрен» и «Джизак», которые имеют стратегическое значение для развития транспортно-логистической инфраструктуры. Резиденты этих зон пользуются комплексом льгот, включая освобождение от земельного налога, налога на имущество, единого налогового платежа и таможенных пошлин на период от 3 до 10 лет в зависимости от объема инвестиций.

Государственно-частное партнерство (ГЧП) является одним из наиболее перспективных механизмов привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты, обеспечивающим оптимальное распределение рисков, ответственности и выгод между государственным и частным секторами. Закон Республики Узбекистан «О государственно-частном партнерстве», принятый в 2019 году, создал правовую основу для реализации проектов ГЧП в различных отраслях, включая железнодорожный транспорт (рис. 5).

Рисунок 5. Модели государственно-частного партнерства на железнодорожном транспорте

Стратегия 2030 Республики Узбекистан определяет национальные инвестиционные приоритеты в контексте долгосрочного социально-экономического развития страны. Согласно данному документу, модернизация транспортной инфраструктуры и развитие международных транспортных коридоров относятся к числу стратегических приоритетов, обеспечивающих конкурентоспособность национальной экономики и региональную интеграцию. Ключевыми целями в области развития железнодорожного транспорта являются (рис. 6):

Рисунок 6. Ключевые цели развития железнодорожного транспорта

Для реализации данных приоритетов государство осуществляет системную поддержку инвесторов, включая следующие механизмы: предоставление государственных гарантий по кредитам международных финансовых институтов; со-финансирование инфраструктурных компонентов инвестиционных проектов; формирование специализированных промышленных зон для локализации производства железнодорожной техники и оборудования; развитие мер нефинансовой поддержки, включая снижение административных барьеров и режим «одного окна» для инвесторов.

Анализ структуры государственной поддержки инвестиционных проектов в железнодорожном секторе Узбекистана показывает доминирование фискальных инструментов (налоговые и таможенные льготы), в то время как доля прямого финансового участия государства и механизмов льготного кредитования остается относительно небольшой. Для повышения эффективности системы государственной поддержки целесообразно расширение инструментария со-финансирования и развитие механизмов разделения рисков между государственным и частным секторами.

Ключевыми направлениями совершенствования системы государственной поддержки инвестиционной деятельности в железнодорожном секторе Узбекистана являются: разработка отраслевых инвестиционных стандартов, обеспечивающих единые «правила игры» для всех участников рынка; создание специализированных институтов развития, ориентированных на поддержку проектов в транспортной инфраструктуре; формирование эффективных механизмов оценки и мониторинга результативности государственной поддержки; развитие компетенций государственных органов в области структурирования сложных инвестиционных сделок и проектов ГЧП.

Корпоративное управление в различных отраслях экономики имеет свои специфические особенности, обусловленные характером деятельности, структурой активов, регуляторной средой и профилем рисков. Анализ отраслевой специфики корпоративного управления позволяет выявить успешные практики и инновационные подходы, которые могут быть адаптированы для железнодорожного транспорта Узбекистана с учетом глобальных тенденций трансформации бизнес-моделей.

Энергетический сектор, как и железнодорожный транспорт, характеризуется высокой капиталоемкостью, длительным инвестиционным циклом и стратегической значимостью для национальной экономики. В условиях глобального энергоперехода ключевыми трендами в корпоративном управлении энергетических компаний становятся: интеграция климатических рисков в стратегическое планирование и систему риск-менеджмента; формирование портфеля низкоуглеродных активов и технологий; внедрение внутренней цены на углерод при оценке инвестиционных проектов; развитие компетенций в области возобновляемой энергетики и энергоэффективности.

Международные энергетические компании, такие как Enel, Iberdrola и Ørsted, демонстрируют успешные примеры трансформации бизнес-моделей в соответствии с целями Парижского соглашения, что позволяет им привлекать «зеленое» финансирование и повышать долгосрочную стоимость бизнеса. Компания Ørsted, например, за десять лет трансформировалась из традиционной нефтегазовой компании

в глобального лидера в области оффшорной ветроэнергетики, что привело к росту капитализации более чем в 7 раз. Для железнодорожного транспорта Узбекистана релевантным является опыт интеграции возобновляемых источников энергии в железнодорожную инфраструктуру, развития микрогридов и использования технологий накопления энергии [5].

IT и телекоммуникационный сектор отличается высокой динамикой изменений, короткими жизненными циклами продуктов и интенсивной конкуренцией, что требует особой гибкости корпоративного управления. Ключевыми характеристиками корпоративного управления в данной отрасли являются: гибкие организационные структуры с минимальным количеством иерархических уровней; использование Agile-методологий в стратегическом управлении и принятии решений; развитие инновационных экосистем, включающих внутренние венчурные фонды, акселераторы и программы открытых инноваций; фокус на привлечении и удержании талантов путем создания привлекательной корпоративной культуры и систем мотивации.

Для железнодорожного транспорта Узбекистана особенно ценным является опыт телекоммуникационных компаний в области цифровой трансформации бизнес-процессов и создания цифровых платформ для взаимодействия с клиентами и партнерами. Компании, такие как Deutsche Telekom и Telefónica, успешно внедрили цифровые платформы, объединяющие различные сервисы и создающие комплексные решения для клиентов. Аналогичный подход может быть применен в железнодорожном секторе для развития интегрированных транспортно-логистических платформ, объединяющих различные виды транспорта и сервисы.

Промышленный сектор в контексте устойчивого развития проходит через фундаментальную трансформацию, связанную с внедрением принципов циркулярной экономики, декарбонизацией производственных процессов и цифровизацией. Ведущие промышленные компании, такие как Siemens, ABB и Schneider Electric, активно внедряют концепцию «Индустрия 4.0», предполагающую интеграцию физических и цифровых систем, использование интернета вещей, облачных вычислений и искусственного интеллекта для оптимизации производственных процессов (рис. 7).

Рисунок 7. Аспекты корпоративного управления на железнодорожном транспорте

Для железнодорожного транспорта Узбекистана опыт промышленного сектора в области цифровой трансформации производственных процессов является особенно ценным. Внедрение технологий предиктивного обслуживания на основе IoT-сенсоров и аналитики больших данных позволяет значительно повысить надежность инфраструктуры и подвижного состава, снизить операционные затраты и повысить безопасность перевозок. Опыт компаний, таких как Siemens Mobility и Alstom, демонстрирует, что внедрение цифровых двойников железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава позволяет оптимизировать жизненный цикл активов и повысить эффективность капитальных затрат.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Финансовый сектор характеризуется высоким уровнем регулирования, комплексным управлением рисками и активной интеграцией ESG-факторов в инвестиционные процессы. Ключевыми трендами в корпоративном управлении финансовых институтов являются: внедрение риск-ориентированного подхода к принятию стратегических решений; развитие корпоративной культуры, ориентированной на ответственное финансирование; интеграция ESG-факторов в кредитную и инвестиционную политику; цифровая трансформация финансовых услуг и развитие финтех-экосистем; повышение киберустойчивости и защиты данных.

Таким образом, для железнодорожного транспорта Узбекистана особенно релевантным является опыт финансового сектора в области управления рисками и интеграции ESG-факторов в стратегическое планирование. Ведущие банки и инвестиционные фонды, такие как HSBC, BNP Paribas и BlackRock, активно развивают методологии оценки климатических рисков и возможностей, внедряют таксономии устойчивой деятельности и разрабатывают инновационные финансовые инструменты для поддержки «зеленых» проектов. Адаптация этих практик позволит компаниям железнодорожного сектора Узбекистана улучшить доступ к международному финансированию и повысить инвестиционную привлекательность.

Список использованной литературы:

1. Батирбекова А.М. Место и роль корпоративных финансов в диверсификации бизнеса АО «Узбекистон темир йуллари» // Ilm fan taraqqiyotida zamonaviy metodlarning qo'llanilishi. – Ташкент - 2023. - С. 6-12.
2. Батирбекова А.М. Финансово-организационные методы повышения деятельности железнодорожной компании в процессе диверсификации транспортных услуг // В сборнике: “Вопросы интеграции науки и образования в новой стратегии развития Узбекистана” / Сборник статей Республиканской научно-практической конференции. 2023. С. 386-389.
3. Григорян М.Г., Каракулов Ф.З. Повышение эффективности корпоративного управления на железнодорожном транспорте Республики Узбекистан // Транспорт Российской Федерации. 2018. №6 (79). С.23-25.
4. Батирбекова А.М. Инвестиционный проект развития железнодорожного транспорта Республики Узбекистан // В сборнике: “Инновационные подходы развития экономики и управления в XXI веке” / 184 International agricultural journal 1/2024 Сборник трудов III Национальной научно-практической конференции. 2020. С. 158-163.
5. Каракулов Ф.З. Корпоративное управление как фактор успешного развития в железнодорожном комплексе Республики Узбекистан // Развивающиеся рынки: перспективы развития бизнеса и государства: Сб. статей. – СПб., 2016. – С. 603-606.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025-yil. navbatdan tashqari son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

